

«АНАЛІЗ ПОЄДНАННЯ ВИДІВ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ». НЕЙРОННИЙ СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ РОБОТИ ЧАСТИНА ДРУГА

Знос компонентів двигуна не обов'язково відображається безпосередньо як збільшення потоку палива, особливо на короткому відрізку часу (до 10 секунд). В довгостроковій перспективі знос може призводити до зниження ефективності двигуна, що потребує більше палива для підтримання той же потужності. Але на коротких часових відрізках цей ефект може бути незначним. Коливання в графіку (підйом потоку палива на початку та подальше зниження) спричинені діями водія, який, різко прискорюється на початку, а потім поступово знижує швидкість.

Використання багатошарових нейронних мереж дозволяє адаптувати подачу палива в режимі реального часу. Архітектура такої мережі може включати кілька шарів вхідних параметрів до яких віднесемо, температуру навколишнього середовища – T , навантаження на ДВЗ системи автомобіль – L , оберти двигуна внутрішнього згорання – ω , атмосферний тиск – P_{atm} , рівень зносу елементів ДВЗ – $Z(t)$. Нейрони обробляють ці параметри, щоб визначити оптимальний сигнал для керування подачею палива у схованих шарах. PID генерує коригуючий сигнал $u(t)$, який коригує витрати палива у вихідному шарі. Ця мережа може бути навчена на основі даних з реальних або симуляційних умов, що дозволяє їй передбачати найбільш економічний режим роботи ДВЗ.

Завдяки використанню адаптивних нейронних мереж можна оптимізувати співвідношення видів палива. Наприклад, при низьких температурах мережа може віддавати перевагу бензину, тоді як при середніх температурах – дизелю чи газу. Це дозволить зменшити витрати та мінімізувати викиди шкідливих речовин, адаптуючи подачу палива до поточних умов експлуатації.

Завдання для нейронної мережі. Автоматичний вибір оптимального палива є основною задачею адаптивної нейронної мережі.

Бензин має кращі властивості згорання на низьких температурах роботи, тому мережа віддає йому перевагу, при помірних температурах – дизель ефективніше використовує енергію. На високих температурах – газ стає більш придатним з точки зору зниження витрат.

Розглянемо можливість адаптування мережі щодо навантаження на двигун. При високих навантаженнях (наприклад, підйом або висока швидкість), дизель є найбільш ефективним завдяки високому крутному моменту. При середніх навантаженнях бензин може бути кращим рішенням, тоді як при легких навантаженнях або малих швидкостях – газ.

Далі з умов експлуатації за атмосферним тиском та висотою. При низькому атмосферному тиску (високогірні умови) дизель або газ можуть втратити

ефективність через низьку концентрацію кисню. Тут бензин буде більш ефективним. Моделі нейронних мереж можуть враховувати такі критерії оптимізації, як мінімізація витрат палива, підвищення ефективності двигуна, зменшення викидів в атмосферу.

Для розширення моделі нейронної мережі введено інтеграцію адаптивної системи контролю витрат палива. Після моделювання більш складних умов експлуатації та побудови початкової математичної моделі, переходимо до детальнішого опису інтеграції нейронних мереж для автоматичної оптимізації роботи двигуна.

Адаптивна нейронна мережа може працювати в режимі реального часу, обробляючи параметри зовнішнього середовища та умови експлуатації для керування подачею палива. Нижче представлена базова архітектура такої системи.

За вхідний шар обираємо параметри, які впливають на роботу двигуна, температура навколишнього середовища T , навантаження на двигун L , атмосферний тиск P_{atm} , оберти двигуна ω , ступінь зносу $Z(t)$, поточний тип палива P .

За сховані шари обираємо один або кілька прихованих шарів із певною кількістю нейронів, які обробляють нелінійні взаємодії між вхідними параметрами. Ці нейрони використовують функції активації (наприклад, *ReLU* або *Sigmoid*), щоб виявляти залежності та коригувати подачу палива.

Вихідний шар генерує коригувальний сигнал $u(t)$, який є керуючим впливом на систему подачі палива, та адаптує потік палива $F(t)$ залежно від зовнішніх умов, мінімізуючи витрати та забезпечуючи оптимальну роботу двигуна.

Вихід нейронної мережі можна представити як:

$$u(t) = W^T \cdot \phi(X) + b \quad (14)$$

де W – вектор ваг, отриманий в процесі навчання мережі;

$\phi(X)$ – функція активації нейронів для вхідного вектора параметрів

$X = [T, L, P_{atm}, \omega, Z(t), P]$;

b – зсув.

Процес навчання мережі здійснюється на основі історичних даних, які містять умови експлуатації та фактичні витрати палива. У даній моделі використовується метод зворотного поширення помилки (*backpropagation*) [2, 3] разом з градієнтним спуском, щоб коригувати ваги мережі W та зсув b , мінімізуючи помилку між передбачуваними витратами палива та реальними даними.

Критерієм оптимізації може бути мінімізація витрат палива при заданих умовах, що можна виразити як задачу оптимізації:

$$\min_{W, b} \sum_{i=1}^N (F_{pred}(t_i) - F_{actual}(t_i))^2 \quad (15)$$

де $F_{pred}(t_i)$ – передбачувані витрати палива в момент часу t_i ;

$F_{actual}(t_i)$ – реальні витрати.

Нейронна мережа в режимі реального часу коригує подачу палива, щоб забезпечити найкраще співвідношення між витратами та ефективністю двигуна. Для

цього мережа може вибирати між трьома типами палива (бензин, дизель, газ) залежно від умов експлуатації.

При низьких температурах мережа може надавати пріоритет бензину, який має кращі характеристики згоряння в холодних умовах. При середніх і помірних температурах дизель буде ефективнішим, оскільки забезпечує нижчі витрати при тривалих поїздках. Для коротких поїздок у теплі дні газ може бути економічнішим через нижчі викиди та витрати.

Таким чином, система може автоматично перемикатися між видами палива, зменшуючи витрати пального та **шкідливі викиди в атмосферу**.

Розглянемо графічну візуалізацію взаємодії усій системи. Для побудови графіку нейрозалежності та зв'язку для витрат палива (бензин, дизель, газ) у залежності від умов експлуатації (температура та навантаження), у адаптивну нейронну систему вкладаємо вхідні дані для визначення найбільш оптимальної стратегії подачі палива.

Вхідними даними є температура T та навантаження L , які впливають на коефіцієнти витрат палива для кожного типу (бензин, дизель, газ). Функції витрат для кожного палива базуються на температурних і навантажувальних коефіцієнтах, що розраховуються окремо. Адаптивна нейронна система коригує подачу палива в залежності від зовнішніх умов і керується параметрами економії палива та ефективності двигуна.

Для реалізації побудови 3D-графіків витрат палива використаємось бібліотекою «numpy» та «matplotlib» інтерпретованої об'єктно-орієнтованої мови програмування «Python».

Візуалізуємо витрати для кожного типу палива за температурою та навантаженням, для аналізу адаптації нейронної системи до змін умов експлуатації.

Для кожного типу палива враховується вплив температури. Моделюємо, як витрати палива змінюються при різних температурах навколишнього середовища. Це особливо важливо для бензину та газу, оскільки їхні характеристики згоряння залежать від температури.

Навантаження L на двигун також є одним із важливих факторів. При високих навантаженнях, витрати палива для кожного типу пального зростають. Ця залежність також буде врахована у функціях витрат. Витрати палива для кожного типу палива будуть різні. Це дасть змогу порівняти витрати в різних умовах експлуатації. Моделювання витрат палива для бензину, дизелю та газу відповідно можна представити як:

$$F_b(T,L)=\exp(-(k_b0+\alpha_b\cdot T-\beta_b\cdot L))$$

$$F_d(T,L)=\exp(-(k_d0+\alpha_d\cdot T-\beta_d\cdot L))$$

$$F_g(T,L)=\exp(-(k_g0+\alpha_g\cdot T-\beta_g\cdot L))$$

де, T – температура, °C, L — навантаження на двигун, k_b0 , k_d0 , k_g0 – початкові коефіцієнти витрат палива для кожного типу, α – температурний коефіцієнт, β – коефіцієнт впливу навантаження.

Для побудови графіків в ПП «Python», використовуємось бібліотекою «matplotlib», а для математичних розрахунків – «numpy». На рис. 4 побудовані

графіки залежності в трьох вимірах, вісь X – температура, вісь Y – навантаження, вісь Z – витрати палива.

```
Untitled.ipynb
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Визначаємо параметри температури і навантаження
T_range = np.linspace(-10, 30, 100) # Температура (°C)
L_range = np.linspace(0.2, 1.0, 100) # Навантаження (від 20% до 100%)

# Коефіцієнти для бензину, дизеля і газу
k_b0, k_d0, k_g0 = 0.06, 0.05, 0.04
alpha_b, beta_b = 0.0015, 0.002
alpha_d, beta_d = 0.0012, 0.0025
alpha_g, beta_g = 0.0009, 0.003

# Функції для витрат палива з нелінійною залежністю
def F_b(T, L):
    return np.exp(-(k_b0 + alpha_b * T**2 - beta_b * np.sqrt(L)))

def F_d(T, L):
    return np.exp(-(k_d0 + alpha_d * T**1.5 - beta_d * L**1.2))

def F_g(T, L):
    return np.exp(-(k_g0 + alpha_g * np.log(1 + T**2) - beta_g * L**2))

# Створюємо сітку для графіків
T, L = np.meshgrid(T_range, L_range)

# Обчислюємо витрати палива для кожного виду
F_b_vals = F_b(T, L)
F_d_vals = F_d(T, L)
F_g_vals = F_g(T, L)

# Побудова графіків
fig = plt.figure(figsize=(18, 6))

# Бензин
ax1 = fig.add_subplot(131, projection='3d')
ax1.plot_surface(T, L, F_b_vals, cmap='Blues')
ax1.set_title('Витрати палива: Бензин (нелінійна залежність)')
ax1.set_xlabel('Температура (°C)')
ax1.set_ylabel('Навантаження')
ax1.set_zlabel('Витрати палива')

# Дизель
ax2 = fig.add_subplot(132, projection='3d')
ax2.plot_surface(T, L, F_d_vals, cmap='Greens')
ax2.set_title('Витрати палива: Дизель (нелінійна залежність)')
ax2.set_xlabel('Температура (°C)')
ax2.set_ylabel('Навантаження')
ax2.set_zlabel('Витрати палива')

# Газ
ax3 = fig.add_subplot(133, projection='3d')
ax3.plot_surface(T, L, F_g_vals, cmap='Reds')
ax3.set_title('Витрати палива: Газ (нелінійна залежність)')
ax3.set_xlabel('Температура (°C)')
ax3.set_ylabel('Навантаження')
ax3.set_zlabel('Витрати палива')

plt.show()
```

Рисунок 4 – Код моделі витрат палива з застосуванням ПП «Python»

Витрати палива: Бензин (нелінійна залежність)

Витрати палива: Дизель (нелінійна залежність)

Витрати палива: Газ (нелінійна залежність)

Рисунок 3 – Графіки аналізу витрат палива для різних видів палива за умов експлуатації

При використанні бензинового палива витрати палива зменшуються при збільшенні температури, але значно зростають при високих навантаженнях на двигун. При використанні дизельного палива походить більш економічний при середніх і високих температурах, однак витрати також зростають з навантаженням. Найекономічний при низькому навантаженні та вищих температурах є газ, оскільки газ краще працює у теплих умовах.

Нейронна мережа, що управляє системою подачі палива, здатна динамічно вибирати між типами палива в залежності від умов експлуатації. Наприклад, при низьких температурах і високому навантаженні мережа може віддавати перевагу бензину. При помірних температурах і середньому навантаженні дизель є більш економічним. При високих температурах і легкому навантаженні газ буде найвигіднішим. Ці нелінійні залежності дозволяють краще моделювати складні взаємозв'язки між параметрами, які можуть бути присутніми в реальних умовах.

Система може бути налаштована на оптимізацію витрат палива і забезпечення **екологічної ефективності** в режимі реального часу.

Висновки.

У науковій роботі проведено аналіз поєднання видів живлення двигуна внутрішнього згорання (бензин, дизель та газ) та нейронний спосіб контролювання живлення двигуна залежно від умов роботи, виконано нейронний підхід до оптимізації вибору палива за умовами експлуатації, та навчання нейромережі, щодо адаптування вибору палива за умовами експлуатації. Виконано графічна візуалізація яка допомагає зрозуміти, як витрати палива залежать від температури та навантаження для кожного типу палива. Завдяки цьому адаптивна нейронна система може оптимізувати роботу уніфікованого двигуна для досягнення максимальних економічних і екологічних результатів.

Перелік посилань.

1. Ziegler J.G., Nichols N.B. Optimum settings for automatic controllers. // Transactions of the ASME, Vol.64. pp.759-768, 1942.

2. Werbos P. J., Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge, MA, 1974.

3. Rumelhart, David E.; Williams, Ronald J. (1986). Learning Internal Representations by Error Propagation. *In: Parallel Distributed Processing* (англ.). Cambridge, MA: MIT Press. 1: 318—362.